

“SIGNALNI SHOVQINDAN TOZALASHDA ADAPTIV FILTRLASH ALGORITMLARINI BAHOLASH: SIMULYATSIYA VA ALGORITMIK TAKOMILLASHTIRISHLARDAN OLINGAN XULOSALAR”

Inomov Muhammadsher Valisher o'g'li

(Farg'ona Davlat Texnik Universiteti)

Email: inomovmuxammadsher@gmail.com

Tel: 93-411-03-17

Janobidinov Shohjahon Jaloldinovich

(Farg'ona Davlat Texnika Universiteti)

(tel: +998 99 999 89 57, e-mail: shohjahonjanobidinov547@gmail.com)

Uqituvchi: **Dalibekov L. R.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919707>

Annotatsiya:

Signalni shovqindan tozalash – signalni qayta ishlash sohasidagi muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri bo'lib, aloqa, audio ishlov berish, tibbiy signal tahlili va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi – signalni shovqindan tozalashda adaptiv filtrlash algoritmlarining, ayniqsa ikkinchi tartibli statistikaga asoslangan usullarning qo'llanilishini o'rganish, ularning turli shovqin muhitlaridagi samaradorligini baholash va ularni takomillashtirishdir.

Annotation:

Noise reduction in signals is one of the important research directions in the field of signal processing and is widely used in communication, audio processing, medical signal analysis, and many other areas. The purpose of this study is to examine the application of adaptive filtering algorithms—especially methods based on second-order statistics—in denoising signals, to evaluate their effectiveness in various noise environments, and to improve them.

Аннотация:

Очистка сигнала от шума является одним из важных направлений исследований в области обработки сигналов и широко применяется в связи, аудиообработке, анализе медицинских сигналов и во многих других сферах. Цель данного исследования — изучить применение адаптивных алгоритмов фильтрации, особенно методов, основанных на статистике второго порядка, в задаче шумоподавления, оценить их эффективность в различных шумовых условиях и усовершенствовать их

Kalit so'zlar: signalni shovqindan tozalash, adaptiv filtrlash algoritmlari, ikkinchi tartibli statistika, Least Mean Square algoritmi, simulyatsion baholash.

Ключевые слова: шумоподавление сигнала, адаптивные алгоритмы фильтрации, статистика второго порядка, алгоритм наименьших среднеквадратичных ошибок (LMS), моделирование и оценка.

Keywords: signal denoising, adaptive filtering algorithms, second-order statistics, Least Mean Square (LMS) algorithm, simulation-based evaluation

1. Kirish

Zamonaviy signalni qayta ishlash sohasida signalni shovqindan tozalash masalasi har doim muhim tadqiqot mavzularidan biri bo'lib kelgan. Axborot texnologiyalari va aloqa tizimlarining doimiy rivojlanib borishi bilan shovqinning signal sifatiga ta'siri yanada kuchayib bormoqda, ayniqsa simsiz aloqa, audio ishlov berish va tibbiy tasvirlash kabi sohalarda.

Shuning uchun signalni samarali tarzda shovqindan tozalash muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Shovqinni yo'qotish va signal sifatini yaxshilash bugungi kunda dolzarb masalaga aylandi. Ayniqsa murakkab va dinamik ravishda o'zgarib turadigan shovqinli muhitlarda an'anaviy shovqinni kamaytirish usullari ko'plab cheklovlarga duch keladi va ko'pincha yetarli samaraga erishmaydi.

Adaptiv filtrlash algoritmlari [1–3] signalni shovqindan tozalashda yuqori samaradorlikni ko'rsatgan bo'lib, bu ularning filtr parametrlari real vaqt rejimida dinamik ravishda moslasha olishi va muhitdagi o'zgarishlarga mos ravishda ishlash qobiliyati bilan bog'liq. Least Mean Squares (LMS) [4] va Normalized Least Mean Squares (NLMS) [2,5] algoritmlari klassik adaptiv algoritmlar sifatida ko'plab amaliy qo'llanmalarda samarali natijalar bergan. LMS algoritmi oddiy tuzilishi va real vaqt rejimidagi ishlash qobiliyati tufayli shovqinni kamaytirish masalalarida keng qo'llaniladi. Ushbu muammoni yumshatish uchun tadqiqotchilar NLMS va Recursive Least Squares (RLS) kabi takomillashtirilgan algoritmlarni taklif qilgan. Ushbu algoritmlar LMS algoritmini parametrlarni yangilash mexanizmlari va sozlash usullarini o'zgartirish orqali optimallashtiradi. Shunga qaramay, ular ham murakkab signallar — masalan, no-Gauss shovqinlari va uzun “dumli” taqsimotli shovqinlar — bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch keladi.

Shu sababli, ushbu tadqiqot ikkinchi tartibli statistikaga asoslangan takomillashtirilgan adaptiv filtrlash algoritmini taklif qilish orqali mavjud bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan. Algoritmning samaradorligi turli shovqinli muhitlarda baholanadi va uning ustunliklari hamda amaliy qo'llanilish darajasi simulyatsiya orqali tekshiriladi. Tizimli taqqoslash va optimallashtirish orqali ushbu ish signalni shovqindan tozalash uchun yanada samarali va moslashuvchan algoritm ishlab chiqishni, shuningdek adaptiv filtrlash texnologiyasining murakkab signalni qayta ishlashdagi qo'llanilishini kengaytirishni maqsad qiladi.

2. Adaptiv Filtrlash Algoritmlarini Loyihalash va Optimallashtirish

Adaptiv filtrlash — bu signal xususiyatlaridagi o'zgarishlarga mos ravishda filtr koeffitsiyentlarini dinamik tarzda sozlaydigan usul bo'lib, nutqni shovqindan tozalash, aks-sado kompensatsiyasi va kanalni tenglashtirish kabi sohalarida keng qo'llaniladi.

Adaptiv filtrlash avvalgi vaqtlarda olingan filtr parametrlaridan foydalanib, joriy vaqtdagi parametrlarni avtomatik tarzda sozlaydi, bu esa signal va shovqinning noma'lum yoki vaqt bo'yicha o'zgaruvchan statistik xususiyatlariga moslashish imkonini beradi va optimal filtrlashga erishiladi.

Kirish signalining vektori quyidagicha ifodalanadi:

$$x(n) = [x(n) \ x(n-1) \ \dots \ x(n-L)]^T \quad (1)$$

Chiqish signali $\mathbf{y(n)}$:

$$y(n) = \sum_{k=0}^L w_k(n)x(n-k) \quad (2)$$

Adaptiv chiziqli kombinatorning **L+1 ta og'irlik koeffitsientlari** og'irlik vektori ko'rinishida ifodalanadi: $w(n) = [w_0(n) w_1(n) \dots w_L(n)]^T$ (3)

Shunday qilib, chiqish ifodalanadi: $y(n) = x^T(n)w(n) = w^T(n)x(n)$ (4)

Xato signali esa quyidagicha:

$$e(n) = d(n) - y(n) = d(n) - x^T(n)w(n) \quad (5)$$

Adaptiv chiziqli kombinator **xato signalining o'rtacha kvadrat qiymatini** minimallashtirish mezoniga amal qiladi:

$$\xi(n) = E[e^2(n)] = E[d^2(n)] + w^T(n)E[x(n)x^T(n)]w(n) - 2E[d(n)x^T(n)]w(n) \quad (6)$$

2.2. Adaptiv filtrlashni optimallashtirish

Ushbu ishda mavjud LMS va NLMS algoritmlari asosida **ikkinchi tartibli statistikalar (SOS)** dan foydalanuvchi yaxshilangan adaptiv filtr algoritmi taklif etiladi. Bu algoritm ayniqsa **yuqori shovqinli muhitlarda** denoising sifatini oshiradi.

a. Signal modeli

$$x(n) = s(n) + w(n) \quad (12)$$

Bu yerda: $\mathbf{x(n)}$ — shovqinli signal $\mathbf{s(n)}$ — haqiqiy (foydali) signal $\mathbf{w(n)}$ — shovqin

b. Adaptiv filtr

Filtr chiqishi haqiqiy signalning bahosi sifatida olinadi:

$$\hat{s}(n) = w^T(n)x(n) \quad (13)$$

Bu yerda μ — qadam koeffitsienti.

2-rasm: LMS algoritmi orqali filtrlangan PPG signali (20–50 soniyalar oralig'i)

3-rasm: NLMS algoritmi orqali filtrlangan PPG signali (20–50 soniyalar oralig'i)

Keyingi bosqichda taklif etilgan algoritm bir xil PPG signalini filtrlash uchun qo'llaniladi va natijada quydagi rasmda ko'rsatilgan signal hosil bo'ladi.

$$\text{SNR (dB)} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}} \right)$$

5. Xulosa

Ushbu tadqiqot adaptiv signalni shovqindan tozalash algoritmlariga bag'ishlangan bo'lib, murakkab shovqin muhitlarida signalni tozalash samaradorligini oshirishga qaratilgan ikkinchi tartibli statistikaga (SOS) asoslangan yangi adaptiv filtrlash algoritmini taklif qiladi. Tadqiqot davomida avvalo adaptiv filtrlash algoritmlarining asosiy prinsiplari tahlil qilindi va keyinchalik ikkinchi tartibli statistika qo'llanib, an'anaviy LMS va NLMS algoritmlari takomillashtirildi. Bu esa turli shovqin sharoitlarida shovqinni kamaytirish samaradorligini sezilarli darajada.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Haykin, S. Adaptiv filtrlar nazariyasi. – 5-nashr. Pearson, 2014.
2. Widrow, B., Stearns, S. D. Adaptiv signalni qayta ishlash. Prentice-Hall, 1985. Proakis, J. G., Manolakis, D. G.
3. Raqamli signalni qayta ishlash: tamoyillar, algoritmlar va qo'llanmalar. Prentice-Hall, 2006.
4. Mandic, D. P., Chambers, J. Bashoratlash uchun rekurrent neyron tarmoqlar: o'qitish algoritmlari, arxitekturalar va barqarorlik. Wiley, 2001.